

Proceso Analítico Jerárquico Neutrosófico para la evaluación de una estrategia didáctica en aprendizaje de estudiantes universitarios.

Analytical Hierarchical Neutrosophic Analytical Process for the evaluation of a didactic strategy in undergraduate learning.

Rolando Manuel Benites¹, Grimaneza Miguelina Fonseca Díaz², Diana Gissela Benites Fonseca³ and David André Benites⁴

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato. Ecuador. ua.rolandobenites@uniandes.edu.ec

² Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato. Ecuador. grima_fonseca@hotmail.com

³ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato. Ecuador. ma.dianagbf93@uniandes.edu.ec

⁴ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ambato. Ecuador. davidandre18b@gmail.com

Resumen. El aprendizaje es un proceso activo y constructivo donde los estudiantes eligen metas para su aprendizaje incluye aspectos cognitivos y meta cognitivos, la cognición que puede ser consciente o inconsciente, y que se ocupa del desarrollo de la capacidad y actividad mental de manera consciente y deliberada. El empleo estrategia didáctica en estudiantes Universitarios, se ejecuta de modos diferentes, con estilos de aprendizaje atractivos para los estudiantes, lo que constituye para los docentes de la educación superior, un mecanismo didáctico para impulsar a sus alumnos a adquirir una información innovadora, que conlleve a desarrollar competencias de opiniones, nociones, destrezas y prácticas específicas, se promueve el aprendizaje significativo, principios de investigación, como herramienta para generar nuevas alternativas en la apropiación del conocimiento. La presente investigación propone una solución a la problemática planteada a partir de la implementación de un método para la evaluación de la estrategia didáctica en aprendizaje de estudiantes universitarios. Basa su funcionamiento mediante un enfoque multicriterio con el empleo del Proceso Analítico Jerárquico Neutrosófico.

Palabras Claves: Proceso Analítico Jerárquico Neutrosófico, estrategia didáctica, aprendizaje significativo, conocimiento.

Abstract. Learning is an active and constructive process where students choose goals for their learning, it includes cognitive and meta-cognitive aspects, cognition that can be conscious or unconscious, and deals with the development of mental capacity and activity in a conscious and deliberate manner. The use of teaching strategies in university students is carried out in different ways, with attractive learning styles for students, which constitutes for higher education teachers, a teaching mechanism to encourage their students to acquire innovative information, which leads to developing competencies of opinions, notions, skills and specific practices, significant learning is promoted, research principles, as a tool to generate new alternatives in the appropriation of knowledge. The present research proposes a solution to the problem raised from the implementation of a method for the evaluation of the teaching strategy in learning of university students. It bases its operation through a multi-criteria approach with the use of the Neutrosophic Hierarchical Analytical Process.

Keywords: Neutrosophic Hierarchical Analytical Process, teaching strategy, meaningful learning, knowledge.

1 Introducción

El empleo de estrategia didáctica universitaria, se ejecuta de modos diferentes, con estilos de aprendizaje atractivos para los estudiantes, los docentes de educación superior cuentan con herramientas didácticas para impulsar a sus alumnos a adquirir conocimientos innovadores, significativos, que conlleve a desarrollar competencias de opiniones, conocimientos, destrezas y poder aplicarlas en prácticas pre profesionales [1]. Los componentes motivacionales y uso de estrategias de aprendizaje en estudiantes para alcanzar metas intrínsecas con orientación a metas extrínsecas y autoeficacia para el aprendizaje [2].

En la actualidad, la incorporación de Tecnologías de Información y comunicaciones (TIC), Inteligencia artificial, han revolucionado nuestra forma de aprender e interrelacionarnos con el mundo; para la construcción

del conocimiento y dan valor agregado a la educación [3]. En [4] se afirma que el aprendizaje es un proceso activo y constructivo donde los estudiantes eligen metas para su aprendizaje, y además, intentan monitorear, regular y controlar su cognición, motivación y conducta, las cuales, mediadas por sus propias metas, factores contextuales y ambientales, permiten alcanzar los propósitos académicos y obtener mejores resultados, el papel de la motivación intrínseca, como el propio placer de enseñar y contribuir a la mejora social, como determinantes de su elección. No obstante, la motivación extrínseca, como obtener una fuente de ingresos segura o promocionar socialmente, también han mostrado ser de gran importancia a la hora de elegir este tipo de formaciones. La cognición que puede ser consciente o inconsciente, y que se ocupa del desarrollo de la capacidad y actividad mental de manera consciente y deliberada [5].

En tal sentido, se ha señalado que la metacognición se refleja en el conocimiento, el aprendizaje autorregulado incluye además de los aspectos cognitivos y metacognitivos, los aspectos conductuales, motivacionales, emocionales y afectivos que están implicados en el aprendizaje [6], [7]. En este proceso de enseñanza y aprendizaje el docente pasa de ser el protagonista y responsable del aprendizaje del alumno (teoría conductista) a ser este quien planifica la enseñanza y la organiza para que sus alumnos realicen un aprendizaje significativo. Para ello, el docente también debe motivar al alumnado, resaltando la relevancia de la materia y su repercusión para que así traslade al discente el interés por la materia [1], es imperativo promover en el estudiante el aprendizaje activo y significativo, que le permite solucionar problemas de conocimiento a partir de la tutoría funcional del docente actúa como tutor [8].

2. Método para la evaluación de estrategia didáctica en aprendizaje de estudiantes universitarios

El método propuesto en esta investigación está estructurado en tres etapas: entrada, procesamiento y salida de información. La etapa de entrada nutre los criterios de selección del método, posteriormente en la etapa de procesamiento se implementa la evaluación multicriterio. La etapa de salida visualiza la inferencia propuesta por el método como resultado del proceso de evaluación. El método basa su funcionamiento mediante *Neutrosophic Analytic Hierarchy Process* (NAHP).

Método para la evaluación de estrategia didáctica en aprendizaje de estudiantes universitarios		
Entrada	Procesamiento	Salida
Estrategia didáctica	Flujo de trabajo de Neutrosophic Analytic Hierarchy Process (NAHP)	Evaluación de estrategia didáctica en aprendizaje de estudiantes universitarios
Criterio		

Figura1. Estructura del método para la evaluación de estrategia didáctica en aprendizaje de estudiantes universitarios.

2.1 El Proceso Analítico Jerárquico Neutrosófico

El proceso analítico jerárquico (AHP) fue propuesto por Thomas Saaty 1980 [9]. Constituye uno de los métodos más difundidos en la resolución de problemas de toma de decisiones multicriterios. Esta técnica realiza una modelación del problema que da lugar a la formación de una jerarquía representativa del esquema decisional asociado [10-12]. Dicha jerarquía presenta en el nivel superior la meta que se persigue al resolver el problema y en el nivel inferior se incluyen las distintas alternativas a partir de las que debe tomarse una decisión [13-15]. Los niveles intermedios detallan el conjunto de criterios y atributos considerados [16], [17], [18].

AHP es un método que selecciona alternativas en función de una serie de criterios o variables, normalmente jerarquizados, los cuales suelen entrar en conflicto. En esta estructura jerárquica, el objetivo final se encuentra en el nivel más elevado, y los criterios y subcriterios en los niveles inferiores [19-21]. La figura 2 muestra la estructura jerárquica de AHP [22], [23].

En una jerarquía típica el nivel más alto localiza el problema de toma de decisiones [24-26]. Los elementos que afectan la toma de decisiones son representados en el nivel intermedio, ocupando los criterios los niveles intermedios [27-29]. En el nivel más bajo se comprenden las opciones de decisiones [30], [31], [32], [33].

Figura 2. Proceso Analítico Jerárquico.

Una vez definida la estructura jerárquica, se comparan los criterios de cada grupo del mismo nivel jerárquico y la comparación directa por pares de las alternativas respecto a los criterios del nivel inferior. Para ello se utilizan matrices de comparación pareadas usando una Escala Fundamental [34, 35].

La comparación de las diferentes alternativas respecto al criterio del nivel inferior de la estructura jerárquica, como la comparación de los diferentes criterios de un mismo nivel jerárquico dan lugar a una matriz cuadrada denominada matriz de decisión.

3. Estructura del método propuesto

Una vez identificado los criterios evaluación, el método realiza un proceso de comparación entre criterios. Se establecen los niveles de importancia o ponderación asociados a los criterios. Se estiman por medio de comparaciones apareadas entre cada criterio. Esta comparación se lleva a cabo usando una escala, tal como expresa la ecuación (1) ,[36], [37].

$$S = \left\{ \frac{1}{9}, \frac{1}{8}, \frac{1}{7}, \frac{1}{6}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \right\} \tag{1}$$

En el caso de n atributos la comparación apareada del elemento i con el elemento j es colocado en la posición de a_{ij} de la matriz A de comparaciones apareadas, tal como se muestra en la ecuación (2).

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} \tilde{1} & \tilde{a}_{12} & \dots & \tilde{a}_{1n} \\ & \vdots & \ddots & \vdots \\ & \tilde{a}_{n1} & \tilde{a}_{n2} & \dots & \tilde{1} \end{bmatrix} \tag{2}$$

A partir del proceso de comparación se obtienen los valores recíprocos de estas comparaciones. Los valores obtenidos se colocados en la posición a_{ji} de A , con la finalidad de preservar la consistencia del juicio. El proceso de decisión debe comparar la importancia relativa de un elemento con respecto a un segundo, usando la escala de 9 puntos mostrada en la tabla 1.

Para el elemento 1 que fue calificado con fuerte dominancia sobre el elemento 2, se expresa como resultado en la posición a_{12} , se coloca un 5 y recíprocamente en la posición de a_{21} se coloca 1/5.

Tabla 1. La escala de Saaty traducida a una escala triangular neutrosófica.

Escala Saaty	Definición	Neutrosophic Triangular Scale
1	Igualmente influyente	$\tilde{1} = \langle (1, 1, 1); 0.50, 0.50, 0.50 \rangle$
3	Ligeramente influyente	$\tilde{3} = \langle (2, 3, 4); 0.30, 0.75, 0.70 \rangle$
5	Fuertemente influyente	$\tilde{5} = \langle (4, 5, 6); 0.80, 0.15, 0.20 \rangle$
7	Muy fuertemente influyente	$\tilde{7} = \langle (6, 7, 8); 0.90, 0.10, 0.10 \rangle$
9	Absolutamente influyente	$\tilde{9} = \langle (9, 9, 9); 1.00, 1.00, 1.00 \rangle$

Escala Saaty	Definición	Neutrosophic Triangular Scale
2, 4, 6, 8	Valores intermedio entre dos escalas cercanas	$\tilde{2} = \langle (1, 2, 3); 0.40, 0.65, 0.60 \rangle$ $\tilde{4} = \langle (3, 4, 5); 0.60, 0.35, 0.40 \rangle$ $\tilde{6} = \langle (5, 6, 7); 0.70, 0.25, 0.30 \rangle$ $\tilde{8} = \langle (7, 8, 9); 0.85, 0.10, 0.15 \rangle$

Por su parte, Saaty estableció que el Índice de Consistencia (CI) debería depender de λ_{\max} , el valor propio máximo de la matriz. Definió la ecuación $CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$, donde n es el orden de la matriz. Además, definió la Relación de Consistencia (CR) con la ecuación $CR = CI/RI$, donde RI se relaciona en la Tabla 2.

Table 2. RI asociada a cada criterio.

Orden (n)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RI	0	0	0.52	0.89	1.11	1.25	1.35	1.40	1.45	1.49

Si $CR \leq 0.1$ se considera que la evaluación de los expertos es suficientemente consistente y por lo tanto podemos proceder a utilizar NAHP.

NAHP tiene como objetivo calificar criterios, subcriterios y alternativas, y clasificar cada alternativa de acuerdo con estos puntajes.

NAHP también se puede utilizar en la evaluación de grupo. En tal caso, el valor final se calcula mediante la media geométrica ponderada, mediante las ecuaciones 3 y 4.

$$\bar{x} = \left(\prod_{i=1}^n x_i^{w_i} \right)^{1/\sum_{i=1}^n w_i} \quad (3)$$

Si los pesos de los expertos suman uno, es decir $\sum_{i=1}^n w_i = 1$, la ecuación 3 se transforma en la ecuación 4.

$$\bar{x} = \prod_{i=1}^n x_i^{w_i} \quad (4)$$

4 Resultados y discusión

Como parte de los resultados el método propuesto fue implementado para la evaluación de estrategia didáctica en aprendizaje de estudiantes universitarios. La presente sección realiza una descripción de los resultados obtenidos de su implementación. Para la obtención de la información el método propuesto emplea un enfoque multicriterio multiexperto, expresado como:

El grupo de criterios que caracterizan la evaluación de estrategia didáctica en aprendizaje de estudiantes universitarios en el problema de toma de decisiones tal que:

$$C = \{c_1, \dots, c_n\}, \geq n1 \quad (5)$$

Para lo cual participan el grupo de expertos que intervienen en el problema de toma de decisiones tal que:

$$E = \{e_1, \dots, e_m\}, \geq m1 \quad (6)$$

Mediante el conjunto de alternativas de decisión para en el problema de toma de decisiones propuesto tal que:

$$A = \{a_1, \dots, a_k\}, \geq k1 \quad (7)$$

A partir del análisis realizado, se obtienen los principales criterios a tener en cuenta.

La alternativa para evaluar es la siguiente:

A₁: Evaluación positiva de estrategia didáctica en aprendizaje de estudiantes universitarios.

A₂: Evaluación negativa para la estrategia didáctica en aprendizaje de estudiantes universitarios.

Los criterios para evaluar son los siguientes:

C₁: Relevancia y pertinencia de los contenidos

C₂: Impacto en el desarrollo de competencias

C₃: Interacción y participación estudiantil

C₄: Eficacia en la evaluación del aprendizaje

Para el desarrollo de la presente investigación se consultaron 5 expertos de los cuales a partir de los que se obtuvo una matriz agregada con la comparación emitida por los expertos correspondientes a los criterios, se resumen en la tabla 3 la agregación obtenida. Los valores se expresan en forma de la escala dada en la tabla 1.

Tabla 3: Pares de comparación correspondientes a los criterios agregados dados por los expertos.

Criterio	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄
C ₁	$\tilde{1}$	$\tilde{1/\sqrt{5}}$	$\tilde{1/\sqrt{3}}$	$\tilde{1/\sqrt{5}}$
C ₂	$\tilde{5}$	$\tilde{1}$	$\tilde{1/\sqrt{7}}$	$\tilde{1/\sqrt{3}}$
C ₃	$\tilde{5}$	$\tilde{7}$	$\tilde{1}$	$\tilde{1/\sqrt{7}}$
C ₄	$\tilde{3}$	$\tilde{3}$	$\tilde{7}$	$\tilde{1}$

La tabla 4, contiene la valoración media para el total de expertos correspondientes a los requisitos, uno por cada criterio.

Tabla 4: Matriz media nítida por pares correspondiente a los requerimientos dados por los expertos según criterio C₁.

C	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄
C ₁	$\langle(1, 1, 1); 0.50, 0.50, 0.50\rangle$	$\langle(4, 5, 6); 0.80, 0.15, 0.20\rangle$	$\langle(2, 3, 4); 0.30, 0.75, 0.70\rangle$	$\langle(4, 5, 6); 0.80, 0.15, 0.20\rangle$
C ₂	$\langle(4, 5, 6); 0.80, 0.15, 0.20\rangle$	$\langle(1, 1, 1); 0.50, 0.50, 0.50\rangle$	$\langle(6, 7, 8); 0.90, 0.10, 0.10\rangle$	$\langle(2, 3, 4); 0.30, 0.75, 0.70\rangle$
C ₃	$\langle(4, 5, 6); 0.80, 0.15, 0.20\rangle$	$\langle(6, 7, 8); 0.90, 0.10, 0.10\rangle$	$\langle(1, 1, 1); 0.50, 0.50, 0.50\rangle$	$\langle(6, 7, 8); 0.90, 0.10, 0.10\rangle$
C ₄	$\langle(2, 3, 4); 0.30, 0.75, 0.70\rangle$	$\langle(2, 3, 4); 0.30, 0.75, 0.70\rangle$	$\langle(6, 7, 8); 0.90, 0.10, 0.10\rangle$	$\langle(1, 1, 1); 0.50, 0.50, 0.50\rangle$

A partir de la aplicación de la ecuación 1, se aplica la ecuación 4 para convertir las matrices por pares en matrices nítidas. El CR obtenido fue 0.00235 que represente el valor agregado de los expertos, Se observa que es menor que 0.1. Mientras que, para las matrices de requerimientos, los CR son menores a 0.1 respecto a cada experto y cada criterio.

La Tabla 5 resume los vectores prioritarios de los tres expertos para los criterios, aplicando la Ecuación 1 con pesos $w_i = 1/3$ para $i = 1, 2, 3$.

Tabla 5: Promedio de vectores de prioridad obtenidos para cada criterio sobre los expertos y su orden.

Alternativas	Promedio sobre expertos de Criterios	Vectores Prioritarios	Orden
A ₁	$\langle(4,5,6);0.80,0.15,0.20\rangle$		1
A ₂	$\langle(2, 3, 4); 0.30, 0.75, 0.70\rangle$		2

La Tabla 6 resume los pesos para cada requerimiento y el orden final.

Tabla 6: Los vectores de prioridad de requisitos y el orden final de requisitos.

Criterios	A ₁ $\langle(4,5,6);0.80,0.15,0.20\rangle$	A ₂ $\langle(2, 3, 4); 0.30, 0.75, 0.70\rangle$	Vector Prioridad	Orden
C ₁	$\langle(4,5,6);0.80,0.15,0.20\rangle$	$\langle(1, 1, 1); 0.50, 0.50, 0.50\rangle$	0.41	3
C ₂	$\langle(9, 9, 9); 1.00, 1.00, 1.00\rangle$	$\langle(3, 4, 5); 0.60, 0.35, 0.40\rangle$	0.68	1
C ₃	$\langle(7,8,9);0.85,0.10,0.15\rangle$	$\langle(2, 3, 4); 0.30, 0.75, 0.70\rangle$	0.56	2
C ₄	$\langle(4,5,6);0.80,0.15,0.20\rangle$	$\langle(1, 1, 1); 0.50, 0.50, 0.50\rangle$	0.34	4

De acuerdo con los resultados resumidos en la Tabla 6, los indicadores poseen un nivel de cumplimiento que se ordenan de la siguiente manera: C₂ > C₃ > C₁ > C₄.

5. Discusión

Un factor determinante en el rendimiento académico resulta el estilo de aprendizaje para poder ofrecer una buena formación académica es necesario que los maestros tengan en cuenta las características de aprendizaje del alumnado de forma que la acción docente considere esta premisa con el fin de aunar estrategias de enseñanza y aprendizaje [1], [38]. El conocimiento y comprensión por parte del estudiante sobre su estilo de aprendizaje le

permitirá estar consciente de las estrategias cognitivas que emplea y de cuáles son las más adecuadas; es muy importante el conocimiento y comprensión de los estilos de aprendizaje de los estudiantes por parte del profesor, la toma de decisiones académicas fundamentales permitiéndole mejorar su rendimiento con actitudes investigativas, en busca de información actualizada, especializada [39].

La decisión de iniciar estudios superiores implica un proceso de búsqueda y selección, en el que los estudiantes priorizan, responder a aspiraciones propias, motivos de logro, afiliación y poder es trascendental desarrollar en los estudiantes la competencia de aprendizaje autónomo y reflexivo, aunado a que el rol del profesor debe de evolucionar de ser una figura transmisora de información a ser promotor del aprendizaje, los diferentes estilos de aprendizaje en pos de la mejora del rendimiento académico, la forma en que los estudiantes responden a las demandas educativas actuales [39].

Los principales consideran el uso adecuado de las TICs, el trabajo colaborativo y una adecuada interacción de comunicación en el mundo globalizado de hoy, el desempeño académico constituye un indicador del aprendizaje de un estudiante de acuerdo a sus habilidades y capacidades, conocer cómo los sujetos desarrollamos nuevas estructuras cognitivas y cómo las modificamos [38]. La epistemología genética procesos mediante los cuales se posibilita el pasaje de un estado de menor complejidad a un estado de mayor complejidad cognitiva.

En la actualidad los docentes deben saber que cada estudiante aprende de acuerdo con sus propias motivaciones, su grado de desarrollo cognitivo-académico y su estilo de aprendizaje, lo cual les permite alcanzar altos niveles de aprendizaje, existen múltiples formas de aprender, debido a la gran cantidad de elementos que intervienen en el proceso, cognitivos, afectivos y motivacionales [39]. El rendimiento académico permite un acceso rápido al conocimiento, la educación tiene como reto fundamental formar estudiantes con actitudes positivas, con capacidades de buscar informaciones actualizadas, seleccionar, sistematizar, utilizar nuevos conocimientos.

Este proceso de acompañado de la toma de conciencia del individuo, de cómo es que aprende y qué método o estilo aplica para ser capaz de hacerlo [5]. Una de las principales preocupaciones educativas es sobre qué metodología escoger para los esfuerzos académicos, es decir, qué y cómo se va a enseñar, debido a que parte de la población académica (alumnos y profesores) no tienen las mismas herramientas y habilidades tecnológicas para seguir aprendiendo o enseñando desde sus casas de suma importancia analizar Motivación y Estrategias de Aprendizaje en estudiantes Universitarios la responsabilidad que asumen como estudiantes transforma sus habilidades mentales en actividades y destrezas necesarias para funcionar en diversos contextos Sin motivación, el estudiante ve limitada su capacidad de poner en marcha estrategias de aprendizaje que le permitan obtener resultados académicos favorables [40].

La motivación es un constructo psicológico constituye un elemento fundamental para el aprendizaje, y es inherente a la posibilidad de otorgar sentido y significado al conocimiento durante y después de la pandemia de COVID19 fue una gran amenaza para la salud mental y el bienestar de sociedades enteras que se han visto gravemente afectadas por esta crisis. Las adversidades relacionadas con las consecuencias socioeconómicas, el miedo las preocupaciones asociadas, tienen un impacto importante en la salud mental y esta puede ser mayor en los estudiantes de carreras de salud como medicina, odontología, pudiendo agravarse por distintos factores [41], una mayor prevalencia de depresión y ansiedad, la falta de estabilidad económica familiar, las instituciones educativas deben adoptar tutoría a través del uso de la psicoterapia, permitiendo que los estudiantes tengan estrategias de afrontamiento psicológico que utilicen en caso de una crisis que pueda surgir, así como el apoyo emocional necesario.

Por otra parte, permiten potencializar las opciones de aprendizaje con educación virtual escenarios que, familiarizándose con el uso de las nuevas tecnologías, así como el conocimiento aplicaciones de muchas herramientas blogs, wikis, y auditivos como audio-conferencias, entre otros, facilitando el aprendizaje en línea, quienes realizan un aprendizaje virtual poseen una motivación interna, como el deseo de saber, superarse, estar actualizados constantemente, convirtiéndose un reto cumplir metas y sub-metas académicas. Los sistemas de inteligencia artificial (IA) se presenta como un recurso valioso permiten mejorar la calidad de la evidencia científica, para establecer esquemas y protocolos de diagnóstico y tratamiento, decisiones terapéuticas y los pronósticos, liberará tiempo al personal de salud y potencialmente permitirá mejorar la relación médico-paciente, su empatía, regresando a la atención personalizada y la interacción con el enfermo, a través del acompañamiento, atención de calidad, calidez y comunicación individualizado, actividades que nunca serán reemplazadas por la IA [4], [6].

La globalización ha afectado significativamente a la educación superior abrió las puertas a la masificación, incluyendo el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) para llegar a un público más amplio y permitir el acceso a la educación superior. Por otra parte, de acuerdo con el modelo motivacional postulado por las razones de los estudiantes para elegir una carrera universitaria pueden estar fundamentadas en determinantes de carácter extrínseco relacionados con la promoción económica o el reconcomiendo social, o vinculadas a motivos intrínsecos (orientados al aprendizaje y la vida profesional), que en el ámbito académico se expresan en el disfrute por aprender o el deseo de logro vinculado al desarrollo personal y profesional exitoso, a partir de los estudios universitarios cursados el valor intrínseco y autoeficacia, el componente ansiedad muestran actitudes que pueden afectar a su desempeño académico, los factores que intervienen en la elección de una carrera profesional,

se analizan diferentes variables, tales como: vocación, intereses personales, motivación profesional y satisfacción; siendo éstas dos últimas, elementos de relevancia que intervienen en el proceso de formación profesional o desarrollo de carrera de una persona.

En cuanto a la motivación extrínseca, se ha dicho que, es aquella que mueve al individuo a realizar acciones, pero para el logro de otras metas o propósitos separables a la actividad en sí misma, las cuales suelen ser en el área educativa, el obtener buenas calificaciones, un empleo bien remunerado, prestigio profesional, entre otras [42] está relacionado con el interés basado en las características de las tareas, contenidos o condiciones que despiertan interés en el alumno. La autoeficacia se fundamenta en el conjunto de pensamientos para conseguir determinados objetivos. Niveles elevados de ansiedad ante las evaluaciones tienden a afectar de forma negativa a la motivación los factores que intervienen en la elección de una carrera profesional, se analizan diferentes variables, tales como: vocación, intereses personales, motivación profesional y satisfacción; siendo éstas dos últimas, elementos de relevancia que intervienen en el proceso de formación profesional o desarrollo de carrera de una persona [43].

El valor intrínseco de la motivación el desarrollo de los intereses cognoscitivos, habilidades comunicativas, cualidades individuales, valores y actitudes del educando, relacionados con el futuro desempeño de la profesión elegida, dependerá de los motivos y el sentido que tenga cada estudiante para cursar sus estudios, describen dos tipos de motivaciones: la extrínseca y la intrínseca, los motivos intrínsecos estarían asociados a recompensa o que responden a la búsqueda de la realización personal, como el deseo de aprender o el logro de un desarrollo personal y profesional a través de los estudios universitarios.

Actualmente, la motivación del universitario hacia un aprendizaje más profundo es una temática que toma cada día mayor relevancia en la educación superior. La motivación como estrategia didáctica, es un enfoque de gran relevancia para el proceso enseñanza-aprendizaje al guiar una formación profesional eficiente y apegada a las demandas sociales. Sin motivación, el alumno no realizará un trabajo adecuado, no solo el de aprender un concepto, sino en tener estrategias que le permitan resolver problemas similares a los aprendidos, la motivación es la necesidad de activar la conducta dirigiéndola hacia la meta propuesta la motivación muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje se entiende como la intención de producir en el estudiante la ejecución consciente y deseada de una actividad. El cambio de nivel educacional supone no solo el aumento de las exigencias, la necesidad creciente de que el estudiante organice el trabajo académico desarrolle procesos cognitivos y metacognitivos y otorgue mayor dedicación al estudio para ganar mayor autonomía hábitos de estudio que garantizan un aprendizaje eficaz y contribuyen a mejorar continuamente el desempeño académico resultan:

La educación se ha consolidado como estrategia que promueve el desarrollo del conocimiento y la formación de las comunidades y constituye el medio para incrementar el capital intelectual de las sociedades [39]. Tener claros los objetivos y motivaciones para alcanzar las metas propuestas. Realizar una buena planificación del estudio. Definir un horario condiciones del espacio donde se estudia. Los factores motivacionales que llevan a que una persona decida iniciar estudios de formación avanzada se vinculan con la exigencia académica que motiva a continuar con un proceso de formación avanzada, lo que impone un alto compromiso a las instituciones que ofertan este tipo de programas con la excelencia y la calidad académica.

La revisión llevada a cabo permitió develar que la motivación se ha identificado como multidimensional porque los estudiantes muestran diferentes tipos de motivación en un mismo contexto, lo que ha llevado a un gran número de investigadores a estudiar la motivación intrínseca y extrínseca, la auto-eficacia, el interés, los valores y las metas de los estudiantes. Los docentes necesitan conocer el nivel de motivación de sus estudiantes así podrán intervenir de manera efectiva en la formación intelectual y afectiva de los educandos y en la creación de valores profesionales, morales indispensables para el desarrollo de su profesión y para convertirse en ciudadanos integrales.

La motivación que puede cultivar el docente como facilitador, será efectiva si está asociada al interés de los alumnos, lo cual se produce cuando estos toman conciencia del motivo y de la necesidad de aprender [39]. A partir de las diferencias entre las modalidades presenciales y virtuales, es importante mencionar que la motivación es un elemento esencial para la marcha del aprendizaje, es inherente a la posibilidad de otorgar sentido y significado al conocimiento [2]. Las instituciones Universitarias, como institución creadora y transmisora de ciencia, técnica y cultura, tiene la responsabilidad, no sólo de preparar para el ejercicio de las actividades profesionales al alumno, sino que tiene un compromiso de excelencia para la docencia, la investigación y la transferencia. El aprendizaje en línea tiene una serie de beneficios potenciales, entre ellos la capacidad de superar las restricciones temporales y espaciales de los entornos educativos tradicionales, La libertad sin restricciones también puede verse como una característica del aprendizaje, libertad de acceso a conocimientos científicos, de contenido, espacio, medio, acceso y desarrollo de relaciones.

El conocimiento, entendido como construcción, es un organismo en desarrollo no solo en sentido físico o biológico, sino en un sentido cognitivo desarrollan formas lógicas de razonamiento más complejas y avanzadas son la asimilación y la acomodación desarrollo cognitivo representa un nivel cualitativo mayor respecto al modo de conocer o pensar formar personas competentes para desenvolverse en la incierta y cambiante sociedad en la que

vivimos. El cociente intelectual no es suficiente para garantizar el éxito académico ni profesional deben considerarse aspectos cognitivos, sociales y emocionales, las inteligencias múltiples, inteligencia emocional, creatividad y rendimiento académico, así como su relación y las diferencias, enseñar a sus alumnos a aprender a aprender para que alcancen esta meta de manera autónoma y eficaz entienden así la inteligencia y la definen como la competencia para solucionar problemas del día a día de manera creativa y flexible modificar el conocimiento que se adquiere.

El rendimiento académico comprende la interrelación entre el proceso de aprendizaje la creatividad y las inteligencias múltiples, incluida la emocional, un método de estudio por parte de estudiante requiere de hábitos de estudio que le permitan abordar su propio método de estudio, enfrentar su desempeño académico y su aprendizaje, para explicar el bajo rendimiento académico se han analizado factores como: motivaciones de estudio, habilidades de estudio, hábitos de estudio, actitudes de estudio, habilidades metacognitivas, ansiedad desarrollada durante el estudio, y profundidad de procesamiento [8].

Las razones que manifiestan los estudiantes al momento de elegir una carrera universitaria pueden estar fundamentadas en actitudes motivacionales hacia el aprendizaje y hacia la vida profesional de carácter intrínseco, o bien tener un carácter más extrínseco, la elección de unos estudios por la búsqueda de recompensas externas o la proyección de ciertos resultados, tales como alcanzar el reconocimiento y prestigio profesional u obtener un empleo bien remunerado, son entendidos como motivos extrínsecos un impacto en el proceso de transmisión de conocimientos. Por tanto, resulta necesario implementar estrategias pedagógicas que refuercen el aprendizaje ante las permanentes transformaciones ambientales, económicas, políticas, y socioculturales desde el ámbito educativo, la educación debe dirigirse hacia un desarrollo de competencias, tomando en cuenta.

6. Conclusión

La presente investigación, propuso un método para la evaluación de estrategia didáctica en aprendizaje de estudiantes universitarios. El método propuesto obtuvo como resultado un proceso de inferencia mediante el Proceso Analítico Jerárquico Neutrosófico. Dentro de los principales resultados obtenidos se evidenció el estado del cumplimiento de los indicadores evaluativos resultado una solución que permite la evaluación de estrategia didáctica en aprendizaje de estudiantes universitarios. Los docentes deben tener en cuenta las características de aprendizaje de los alumnos con el fin de elegir y establecer estrategias de enseñanza y aprendizaje Es imperativo optar por diversas estrategias de aprendizaje para alcanzar conocimientos significativos que le permitan al estudiante la resolución de problemas en lo académico y en sus prácticas pre profesionales.

La metodología a escoger, de enseñanza y aprendizaje, cómo se va a enseñar a partir de las diferencias individuales da sentido y significado al conocimiento de manera creativa y flexible así facilita e incrementa el conocimiento que se adquiere Implementar estrategias pedagógicas innovadoras que refuercen el aprendizaje ante las transformaciones permanentes ambientales, económicas, políticas, y socioculturales. Sin motivación, el alumno no realizará un trabajo adecuado como estudiante no logra aprender, sin alcanzar competencias significativas ni aprendizajes cognitivos ni meta cognitivos. En las modalidades presenciales la utilización de las TICs, inteligencia artificial se potencializan, fomentarlo como herramientas de aprendizaje e investigación, Los docentes deben motivar a su utilización actualmente es un elemento fundamental y esencial para el aprendizaje.

Referencias

- [1] D. Garrote Rojas, C. Garrote Rojas, and S. Jiménez Fernández, "Factores influyentes en motivación y estrategias de aprendizaje en los alumnos de grado," 2016.
- [2] D. M. Montoya, C. D. Lubert, J. T. Chaurra, and L. S. N. Osorio, "Motivación y estrategias de aprendizaje en estudiantes de la Universidad de Caldas," *Tesis Psicológica*, vol. 13, no. 1, pp. 1-23, 2018.
- [3] O. M. Cornelio, J. G. González, and I. S. Ching, "Método multicriterio para la evaluación de habilidades en un Sistema de Laboratorios a Distancia," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 14, no. 1, pp. 237-251, 2021.
- [4] E. Ruiz Carrillo, J. L. Cruz González, C. Gómez Aguirre, V. García Corona, and E. V. Lemus Amescua, "Comparación de la motivación en alumnos (as) universitarios (as) de modalidad virtual/virtual versus presencial/virtual desde el MSLQ," *Revista mexicana de investigación educativa*, vol. 27, no. 93, pp. 369-386, 2022.
- [5] S. Vargas Ramírez, "La motivación de los estudiantes universitarios en la unidad de aprendizaje Estudios de Cultura y Género. Resultados del estudio de campo," *Dilemas contemporáneos: educación, política y valores*, vol. 8, no. 2, 2021.
- [6] B. Alemán Marichal, O. L. Navarro de Armas, R. M. Suárez Díaz, Y. Izquierdo Barceló, and T. d. I. C. Encinas Alemán, "La motivación en el contexto del proceso enseñanza-aprendizaje en carreras de las Ciencias Médicas," *Revista Médica Electrónica*, vol. 40, no. 4, pp. 1257-1270, 2018.
- [7] I. P. Mallea, and L. Ruiz, "Ecosistemas Digitales de Aprendizaje: Un diseño para la Universidad de las Ciencias Informáticas," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 13, no. 4, pp. 77-88, 2020.

- [8] G. E. Beltrán Baquerizo, F. A. Amaiquema Márquez, and F. R. López Tobar, "La motivación en la enseñanza en línea," *Conrado*, vol. 16, no. 75, pp. 316-321, 2020.
- [9] T. L. Saaty, *Toma de decisiones para líderes*: RWS Publications, 2014.
- [10] J. E. Ricardo, M. Y. L. Vázquez, A. J. P. Palacios, and Y. E. A. Ojeda, "Inteligencia artificial y propiedad intelectual," *Universidad y Sociedad*, vol. 13, no. S3, pp. 362-368, 2021.
- [11] I. A. González, A. J. R. Fernández, and J. E. Ricardo, "Violación del derecho a la salud: caso Albán Cornejo Vs Ecuador," *Universidad Y Sociedad*, vol. 13, no. S2, pp. 60-65, 2021.
- [12] G. Á. Gómez, J. V. Moya, J. E. Ricardo, and C. V. Sánchez, "La formación continua de los docentes de la educación superior como sustento del modelo pedagógico," *Revista Conrado*, vol. 17, no. S1, pp. 431-439, 2021.
- [13] V. V. Falcón, B. S. Martínez, J. E. Ricardo, and M. Y. L. Vázquez, "Análisis del Ranking 2021 de universidades ecuatorianas del Times Higher Education con el Método Topsis," *Revista Conrado*, vol. 17, no. S3, pp. 70-78, 2021.
- [14] J. Ricardo, A. Fernández, and M. Vázquez, "Compensatory Fuzzy Logic with Single Valued Neutrosophic Numbers in the Analysis of University Strategic Management," *International Journal of Neutrosophic Science*, pp. 151-159, 2022.
- [15] M. L. Vázquez, J. Estupiñán, and F. Smarandache, "Neutrosophía en Latinoamérica, avances y perspectivas," *Revista Asociación Latinoamericana de Ciencias Neutrosóficas. ISSN 2574-1101*, vol. 14, pp. 01-08, 2020.
- [16] A. Arquero, M. Alvarez, and E. Martinez, "Decision Management making by AHP (analytical hierarchy process) trough GIS data," *IEEE Latin America Transactions*, vol. 7, no. 1, pp. 101-106, 2009.
- [17] S. E. López Cuenca, "Análisis de factibilidad y pertinencia del programa de Maestría en Administración de Empresas con mención en Innovación mediante el modelo AHP difuso," Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Carrera de Ingeniería Comercial., 2017.
- [18] Y. Martínez, A. Nowé, J. Suárez, and R. Bello, "A reinforcement learning approach for the flexible job shop scheduling problem." pp. 253-262.
- [19] S. D. Álvarez Gómez, A. J. Romero Fernández, J. Estupiñán Ricardo, and D. V. Ponce Ruiz, "Selección del docente tutor basado en la calidad de la docencia en metodología de la investigación," *Conrado*, vol. 17, no. 80, pp. 88-94, 2021.
- [20] J. E. Ricardo, V. M. V. Rosado, J. P. Fernández, and S. M. Martínez, "Importancia de la investigación jurídica para la formación de los profesionales del Derecho en Ecuador," *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2020.
- [21] J. E. Ricardo, J. J. D. Menéndez, and R. L. M. Manzano, "Integración universitaria, reto actual en el siglo XXI," *Revista Conrado*, vol. 16, no. S 1, pp. 51-58, 2020.
- [22] F. Smarandache, S. Broumi, P. K. Singh, C.-f. Liu, V. V. Rao, H.-L. Yang, I. Patrascu, and A. Elhassouny, "Introduction to neutrosophy and neutrosophic environment," *Neutrosophic Set in Medical Image Analysis*, pp. 3-29: Elsevier, 2019.
- [23] J. E. Ricardo, N. B. Hernández, R. J. T. Vargas, A. V. T. Suntaxi, and F. N. O. Castro, "La perspectiva ambiental en el desarrollo local," *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*, 2017.
- [24] R. Bello, A. Nowe, Y. Caballero, Y. Gómez, and P. Vrancx, "A model based on ant colony system and rough set theory to feature selection." pp. 275-276.
- [25] R. Bello, A. Puris, A. Nowe, Y. Martínez, and M. M. García, "Two step ant colony system to solve the feature selection problem." pp. 588-596.
- [26] C. Donis-Díaz, A. Muro, R. Bello-Pérez, and E. V. Morales, "A hybrid model of genetic algorithm with local search to discover linguistic data summaries from creep data," *Expert systems with applications*, vol. 41, no. 4, pp. 2035-2042, 2014.
- [27] J. E. Ricardo, M. Y. L. Vázquez, and N. B. Hernández, "Impacto de la investigación jurídica a los problemas sociales postpandemia en Ecuador," *Universidad y Sociedad*, vol. 14, no. S5, pp. 542-551., 2022.
- [28] M. Y. L. Vázquez, J. E. Ricardo, and N. B. Hernández, "Investigación científica: perspectiva desde la neutrosophía y productividad," *Universidad y Sociedad*, vol. 14, no. S5, pp. 640-649., 2022.
- [29] E. G. Caballero, M. Leyva, J. E. Ricardo, and N. B. Hernández, "NeuroGroups Generated by Uninorms: A Theoretical Approach," *Theory and Applications of NeutroAlgebras as Generalizations of Classical Algebras*, pp. 155-179: IGI Global, 2022.
- [30] C. Tabet Abramo, "Diseño de una metodología de evaluación de la sostenibilidad del Mix Eléctrico Nacional, basada en el Proceso Analítico Jerárquico (AHP)," 2016.
- [31] F. Smarandache, "Neutrosophic Overset, Neutrosophic Underset, and Neutrosophic Offset. Florentin Smarandache Similarly for Neutrosophic Over-/Under-/Off-Logic, Probability, and Statistics," 2017.
- [32] M. L. Vázquez, and F. Smarandache, *Neutrosophía: Nuevos avances en el tratamiento de la incertidumbre*: Infinite Study, 2018.

- [33] D. Molina, A. Puris, R. Bello, and F. Herrera, "Variable mesh optimization for the 2013 CEC special session niching methods for multimodal optimization." pp. 87-94.
- [34] D. F. Coka Flores, I. F. Barcos Arias, M. E. Infante Miranda, and O. Mar Cornelio, "Applying Neutrosophic Natural Language Processing to Analyze Complex Phenomena in Interdisciplinary Contexts," *Neutrosophic Sets and Systems*, vol. 74, no. 1, pp. 26, 2024.
- [35] F. Smarandache, "Significado Neutrosófico: Partes comunes de cosas poco comunes y partes poco comunes de cosas comunes," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 18, no. 1, pp. 1-14, 2025.
- [36] B. B. Fonseca, and O. M. Cornelio, "Método para el análisis lingüístico de estadísticas médica," *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, vol. 18, no. 1, pp. 110-127, 2025.
- [37] W. Ho, and X. Ma, "The state-of-the-art integrations and applications of the analytic hierarchy process," *European Journal of Operational Research*, vol. 267, no. 2, pp. 399-414, 2018.
- [38] E. H. Gonzales Aliaga, A. M. Tafur de la Torre, M. G. Figueroa Huaman, and E. L. Ames Santillan, "Rendimiento académico y hábitos de estudio en estudiantes de educación superior. Caso de estudio: Universidad Nacional Mayor de San Marcos," *Conrado*, vol. 17, no. 81, pp. 17-27, 2021.
- [39] J. Llanes, J. L. Méndez Ulrich, and A. Montané López, "Motivación y satisfacción académica de los estudiantes de educación: una visión internacional," *Educación XXI, 2021*, vol. 24, num. 1, p. 45-68, 2021.
- [40] E. Ojo, and E. Lorenzini, "Educación superior global más allá de la pandemia en un futuro incierto," vol. 30, pp. e20210101, 2021.
- [41] O. M. Cornelio, A. R. Rodríguez, W. L. S. Álava, P. G. A. Mora, L. M. S. Mera, and B. J. P. Bravo, "La Inteligencia Artificial: desafíos para la educación," *Editorial Internacional Alema*, 2024.
- [42] R. Lacuta-Borda, "El golpe de la pandemia a la salud mental en estudiantes universitarios," *Revista de la Facultad de Medicina Humana*, vol. 22, no. 4, pp. 914-915, 2022.
- [43] M. Rivadeneyra-Zeña, and C. Ñique-Carbajal, "Motivación académica en estudiantes de medicina de una universidad privada de Lambayeque, Perú," *FEM: Revista de la Fundación Educación Médica*, vol. 26, no. 1, pp. 13-17, 2023.

Recibido: noviembre 15, 2024. **Aceptado:** diciembre 04, 2024